

IJODIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Yusupova Shoxista Alimjanovna

Guliston davlat pedagogika instituti, “San’atshunoslik” kafedra katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17407745>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda kompozitsiya san’atining pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Kompozitsiya talabalarda ijodiy ishni yaratish tizimli, mantiqiy va estetik asosda shakllantirish, mustaqil fikrlash va ijodiy tafakkurni faollashtirishda muhim vosita sifatida ko‘rib chiqiladi. Maqolada kompozitsiyaning ta’lim jarayonidagi o‘rni, uning zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unligi va talabalarning ijodiy salohiyatini oshirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, kompozitsiyani o‘rgatishda yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, innovatsion metodlar qo‘llash zarurligi haqida fikrlar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: kompozitsiya, printsip, estetik, pedagogik, interaktiv, kreativ, statistika, maksimal, tasavvur, multimedia, janr, mahorat, ijod, standart, innovatsion.

Аннотация: В статье анализируется педагогическое значение искусства композиции в развитии творческих способностей. Композиция рассматривается как важный инструмент формирования творческой деятельности учащихся на системной, логической и эстетической основе, активизации самостоятельного мышления и творческого мышления. В статье освещается роль композиции в образовательном процессе, её совместимость с современными педагогическими технологиями и роль в повышении творческого потенциала учащихся. Выдвигаются идеи о проблемах, возникающих при обучении композиции, и путях их преодоления, а также о необходимости использования инновационных методов.

Ключевые слова: композиция, принцип, эстетический, педагогический, интерактивный, творческий, статистика, максимум, воображение, мультимедиа, жанр, мастерство, креативность, стандарт, инновационный.

Abstract: This article analyzes the pedagogical significance of the art of composition in the development of creative abilities. Composition is considered an important tool for forming students' creative work on a systematic, logical and aesthetic basis, activating independent thinking and creative thinking. The article highlights the role of composition in the educational process, its compatibility with modern pedagogical technologies, and its role in increasing students' creative potential. Also, ideas were put forward about the problems that arise in teaching composition, ways to overcome them, and the need to use innovative methods.

Keywords: composition, principle, aesthetic, pedagogical, interactive, creative, statistics, maximum, imagination, multimedia, genre, skill, creativity, standard, innovative.

Ijodiy qobiliyat insonning yangi va noyob g‘oyalar yaratish, muammolarni hal qilish va o‘z fikrini ifoda etishda muhim omil hisoblanadi. Bugungi zamon ta’lim tizimida ijodiy yondashuvlarni shakllantirish va rivojlantirish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu

nuqtai nazardan, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonida kompozitsiya asoslarini chuqur o‘rganish va qo‘llash katta ahamiyatga ega.

Kompozitsiya san’ati – bu o‘z fikrini tizimli, mantiqiy va estetik jihatdan to‘g‘ri ifoda etish usulidir. U nafaqat yozma ijodda, balki boshqa san’at turlarida ham ijodkorlikning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Kompozitsiyaning asosiy printsiplari va metodlari orqali ijodiy fikrlash jarayoni faollashadi, shuningdek, talabalar va ijodkorlar o‘z g‘oyalarini aniq va samarali ifoda eta olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bugungi kunda zamonaviy ta‘lim jarayonida talabalar va o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muhim vazifa bo‘lib hizmat qiladi.

Ijodiy qobiliyat – bu yangi g‘oyalar yaratish, muammolarga noodatiy yondashish va o‘z fikrini aniq ifoda eta olish qobiliyatidir. Bunday qobiliyatlar shaxsning nafaqat o‘quv faoliyatida, balki hayotning turli jabhalarida muvaffaqiyat qozonishida ham asosiy omil sanaladi. Shu boisdan, ta‘lim tizimida ijodiy yondashuvlarni qo‘llash, ularni rivojlantirishning samarali usullarini izlash dolzarb masalaga aylanmoqda. Ijodiy qobiliyatlarining shakllanishida kompozitsiya san’ati alohida o‘rin tutadi. Kompozitsiya fikrlarni, tasvirlarni yoki tovushlarni mantiqiy, tizimli va estetik jihatdan to‘g‘ri joylashtirish san’atidir. Asosan badiiy ijod va ta‘lim jarayonida qo‘llaniladi. Kompozitsiyaning o‘ziga xos printsiplari va tamoyillari mavjud bo‘lib, ular orqali talabalar o‘z fikrlarini aniq, ravon va ifodali tarzda bayon qilishga o‘rgatiladi. Shu tariqa, kompozitsiya ijodiy fikrlash jarayonini faollashtiradi, shaxsning o‘ziga xos ijodiy uslubini shakllantirishga xizmat qiladi.

Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, kompozitsiyaning ahamiyati shundaki, u ta‘lim jarayonida talabalarni o‘z fikrlarini tizimli tarzda ifoda etishga, mantiqiy tahlil qilishga va estetik didni rivojlantirishga yo‘naltiradi. Bu esa o‘z navbatida, ijodiy qobiliyatlarni yanada mustahkamlash va ularni amaliy faoliyatga tatbiq etish imkonini yaratadi. Shuningdek, kompozitsiya darslari orqali talabalar kommunikatsiya ko‘nikmalarini rivojlantiradi, mustaqil fikrlashni o‘rgatadi va ularning ta‘limga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Talabalarning ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda kompozitsiyaning pedagogik ahamiyati, uning ta‘limdagi roli, metodikasi va samarali qo‘llanilish yo‘llari muhim ahamiyatga egadir.

Bugungi kunda global texnologik rivojlanish, axborot oqimining tezlashishi va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi ta‘lim jarayonida yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, o‘quvchilarda va talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish ta‘limning eng ustuvor vazifalaridan biriga aylangan. Chunki ijodiy fikrlash va innovatsion yondashuvlar jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan hisoblanadi. Shu sababli, ta‘lim jarayonida ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan pedagogik metod va vositalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Kompozitsiya san’ati pedagogik jarayonda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun samarali vosita hisoblanadi. Kompozitsiya orqali talabalarning fikrlarini tartibli va mantiqiy tarzda ifodalashni, ijodiy tafakkur asoslarini egallashni o‘rganadilar. Bu jarayon, o‘z navbatida, ularning mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish va yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish qobiliyatlarini kuchaytiradi. Shuningdek, kompozitsiya ijodiy jarayonning tashkil etilishida o‘quvchining o‘ziga xos individual qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish imkonini beradi. Ta‘lim muassasalarida kompozitsiya asoslarini chuqur o‘rganish va amaliy qo‘llashning dolzarbligi shundaki, bu uslub nafaqat badiiy ijodda, balki ilmiy, ijtimoiy va kasbiy faoliyat sohalarida ham ijodiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, kompozitsiya pedagogik jihatdan ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish va takomillashtirish uchun muhim strategiya

hisoblanadi. Bugungi ta'lim tizimida ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishda an'anaviy metodlardan ko'ra ko'proq interaktiv, innovatsion usullar va texnologiyalar qo'llanilmoqda. Kompozitsiyaning pedagogik ahamiyati aynan shu jarayonda yanada oshib, o'quvchilarning ijodiy potensialini maksimal darajada ochib berish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Shu sababli, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda kompozitsiyaning pedagogik ahamiyatini tadqiq etish, uning ta'lim jarayonidagi o'rni va samarali metodlarini aniqlash bugungi kun uchun juda dolzarb masalalardan biridir. Bu mavzu nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliyotda ham keng qo'llanilishi ta'lim sifatini yaxshilash va yangi avlodning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda kompozitsiyaning pedagogik ahamiyati haqida so'z yuritganda, avvalo uning ta'lim jarayonida talabalarning fikrlash faoliyatini tartibga solish va uni samarali yo'naltirishdagi o'rni ta'kidlanishi lozim. Kompozitsiya nafaqat o'z fikrini mantiqiy va tizimli tarzda ifoda etish san'ati, balki ijodiy yondashuvni rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bu jarayon o'quvchida mustaqil fikrlash, tahlil qilish va yangi g'oyalarni shakllantirish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Pedagogik amaliyotda kompozitsiya asoslarini o'rgatish orqali talabalar nafaqat yozma nutqni rivojlantiradilar, balki ularning tasavvurlari kengayadi, estetik didlari oshadi, hamda muayyan mavzular bo'yicha chuqur mulohaza yuritish qobiliyati shakllanadi. Shu bilan birga, kompozitsiya o'quvchilarning o'z fikrini tartib bilan bayon etish va ijtimoiy munosabatlarda samarali muloqot qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Bu esa ularning shaxs sifatida rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Kompozitsiyaning pedagogik yondashuvlarda qo'llanilishi talabalarning ijodiy potensialini faollashtirish, ularni mustaqil ishga jalb qilish va mustahkam motivatsiyani shakllantirishga yordam beradi. Shu sababli, pedagoglar darslarda kompozitsiya asoslarini o'rganishni interaktiv va amaliy mashg'ulotlar bilan boyitishi lozim. Misol uchun, ijodiy yozuvlar, insho yozish, san'at va musiqa asarlarining kompozitsiyasini tahlil qilish orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirishga erishishlari mumkin bo'ladi. Kompozitsiyaning pedagogik ahamiyati zamonaviy ta'lim standartlari va innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali yanada kuchayadi. Misol uchun, multimedia vositalaridan foydalanish, raqamli platformalarda ijodiy loyihalar yaratish talabalarning ijodiy qobiliyatlarini yanada samarali rivojlantirishga imkon beradi. Bunday yondashuvlar ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. Biroq, amaliyotda kompozitsiyani o'rgatishda ba'zi qiyinchiliklar ham mavjud. Jumladan, o'qituvchilarning kompozitsiya metodikasi bo'yicha yetarli tayyorgarlik darajasi, dars vaqtining cheklanganligi va ijodiy yondashuvni baholash mezonlarining noaniqligi kabi muammolar ko'rsatib o'tiladi. Shuning uchun pedagogik jarayonda kompozitsiyaning samarali o'rganilishi uchun metodik qo'llanmalar yaratish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va baholash tizimini takomillashtirish zarur. Umuman olganda, kompozitsiyaning pedagogik ahamiyati ta'lim jarayonida ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirishda beqiyosdir. U nafaqat talabalarning yozma va og'zaki nutqini yaxshilaydi, balki ularning fikrlash, tahlil qilish va yangi g'oyalar yaratish salohiyatini kengaytiradi. Shu bois, kompozitsiyani ta'lim jarayonining ajralmas qismi sifatida joriy etish va uning metodik asoslarini doimiy ravishda takomillashtirib borish katta ahamiyat kasb etadi. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonida kompozitsiyaning pedagogik ahamiyati beqiyosdir. Kompozitsiya talabalarda nafaqat rasm chizish ifoda mahoratini oshirish, balki fikrlash, tahlil qilish, tasavvur va o'z fikrini aniq va mantiqiy yetkazish qobiliyatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayon ijodiy tafakkurni faollashtiradi, talabalarni mustaqil fikrlashga va

yangi g'oyalar yaratishga undaydi. Shuningdek, kompozitsiya yozish orqali o'quvchilar o'z fikrlarini tizimli ravishda tashkil eta olishni o'rganadi, bu esa ularning bilimlarini yanada chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Pedagogik nuqtai nazardan, kompozitsiya darslari talabalarda nafaqat tasviriy san'at bilimlarini mustahkamlashga, balki ularni hayotiy ko'nikmalar bilan ham boyitishga imkon beradi. Bu jarayon talabani o'zini ifoda etish, boshqalar bilan muloqot qilish va murakkab vaziyatlarda yechim topish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Kompozitsiyani yaratish talabalarning ijodkorlik salohiyatini kashf etish va rivojlantirish uchun ideal platforma hisoblanadi, chunki bu jarayon o'z-o'zini anglash, o'zgarish va takomillashuvga olib boradi. Shu bois, ta'lim jarayonida kompozitsiyaning o'rni va ahamiyatini oshirish, uning samaradorligini ta'minlash uchun innovatsion pedagogik usullar va metodlarni joriy etish zarur. Pedagoglar tomonidan kompozitsiyaning ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishdagi rolini chuqur anglab, uni dars jarayoniga tizimli va izchil kiritish talabalarning shaxsiy va intellektual rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Natijada, talabalar nafaqat ta'limda yuqori natijalarga erishadi, balki kelajakda ijtimoiy, kasbiy va madaniy hayotda ham muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini egallaydilar. Kompozitsiyaning pedagogik ahamiyati nafaqat o'quv jarayonida, balki shaxsning umumiy intellektual va ijodiy salohiyatini shakllantirishda asosiy vosita sifatida ko'riladi. Shu sababli, pedagogik faoliyatda kompozitsiya darslarini samarali tashkil etish va unga e'tibor qaratish ta'lim sifatini oshirish hamda yangi avlodning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda kompozitsiyaning pedagogik ahamiyati bugungi ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Kompozitsiya nafaqat chizish va yaratish ko'nikmalarini shakllantiradi, balki talabalarda mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va ijodiy tafakkur salohiyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, ularning umumiy intellektual rivojlanishi va shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik jarayonda kompozitsiya orqali talabalar o'z fikrlarini aniq va tushunarli ifoda eta olishni o'rganadilar, bu esa ularning kommunikativ qobiliyatlarini oshiradi. Shuningdek, kompozitsiya yaratish talabalarga hayotiy muammolarni yaratkich tarzda yondashishni, yangi g'oyalar ishlab chiqishni, shuningdek, turli fikrlarni tahlil qilish va ularni tartibga solish qobiliyatini beradi. Bularning barchasi ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash salohiyatini yanada kuchaytiradi.

Pedagogik jihatdan qaraganda, kompozitsiya darslari ta'limning faqat bilim berish emas, balki talabani shaxs sifatida rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim vosita ekanligi aniqlandi. Ta'lim jarayonida kompozitsiya yaratuvchilarni o'z fikrlarini mustaqil ravishda ifoda etishga undaydi, shu bilan birga ularda mas'uliyat hissi va o'zini anglashni rivojlantiradi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatining oshishiga va yangi avlodning jamiyatda faol va muvaffaqiyatli shaxslar bo'lib yetishishiga zamin yaratadi. Ta'lim muassasalarida kompozitsiyaning pedagogik ahamiyatini kuchaytirish, uning metodik asoslarini takomillashtirish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish lozim. O'qituvchilar tomonidan kompozitsiya yaratishni dars jarayoniga samarali kiritish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali talabalarning ijodiy faolligini oshirish ta'limdagi yangicha yondashuvlarni yuzaga chiqaradi va ularning bilim hamda ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Natijada, kompozitsiyaning pedagogik ahamiyati nafaqat ta'lim jarayonida, balki talabalarning shaxs sifatida to'laqonli rivojlanishida, jamiyatda faol ishtirok etishida va

kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, pedagoglar, metodistlar va ta’lim sohasidagi mutaxassislar kompozitsiyaning ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishdagi rolini yuksaltirishga doimiy e’tibor qaratishlari zarur. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda kompozitsiyaning pedagogik ahamiyati beqiyosdir va zamonaviy ta’lim tizimining asosiy ustuvor yo’nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Kompozitsiya san’ati talabalarda nafaqat chizma usulini shakllantirishda yordam beradi, balki ularning fikrlash jarayonlarini tizimli, mantiqiy va estetik asosda yo’naltiradi. Bu esa ijodiy tafakkurni faollashtirish, yangi g’oyalar yaratish va murakkab muammolarga noodatiy yondashuvlarni rivojlantirishda muhim omil bo’lib xizmat qiladi.

Zamonaviy ta’limda kompozitsiya asoslarini chuqur o’rganish va amaliy qo’llash nafaqat an’anaviy pedagogik metodlarga, balki innovatsion texnologiyalar va interaktiv yondashuvlarga ham asoslanadi. Multimedia vositalari, raqamli platformalar va kreativ mashg’ulotlar orqali talabalarining ijodiy potentsiali maksimal darajada ochilib, ularning ta’limga bo’lgan qiziqishi ortadi. Shu sababli, pedagoglar kompozitsiya o’qitish metodikasini doimiy ravishda takomillashtirib borishlari, metodik qo’llanmalar yaratish va malaka oshirishga katta e’tibor qaratishlari zarur. Amaliyotda kompozitsiyani o’rgatishda yuzaga keladigan muammolar, jumladan, talabalarining yetarli tayyorgarlik darajasi, dars vaqtidagi cheklovlar va baholash mezonlarining aniq emasligi kabi holatlar samarali yechimlarni talab qiladi. Shu bois, ta’lim muassasalarida kompozitsiyaning pedagogik ahamiyatini oshirish, uning ta’lim jarayoniga tizimli va uzviy kiritilishini ta’minlash talabalarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ularning shaxs sifatida to’laqonli shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, kompozitsiya san’ati pedagogik jarayonda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirishda ajralmas vosita hisoblanadi. U talabalarining nafaqat bilim va ko’nikmalarini oshirishga, balki mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va innovatsion qarorlar qabul qilish salohiyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kompozitsiyaning ta’limdagi roli va ahamiyatini chuqur anglab, uni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg’unlashtirish yangi avlodning ijodiy salohiyatini maksimal darajada ochib berishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, ta’lim sifatini yaxshilash va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida muhim o’rin tutuvchi ijodkor shaxslarni shakllantirishda kompozitsiyaning pedagogik roli davom etib, yanada mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Turdaliyev A. Kompozitsiya. O’quv qo’llanma. T.: 2003.
2. G’. Abdurahmonov, Kompozitsiya. T.: 2019.
3. N.P.Jumaboyev, Rangtasvir. “Ilm Ziyoz Zakovat”, T.: 2023.
4. R.Z.Xayrov, Dekorativ rangtasvir. Guliston, 2022.
5. Alimjanovna Y. S. OLIY TA’LIM MASHG’ULOTLARIDA TALABALARDA KOMPOZITSION TASVIRLAR ISHLASHGA O’RGATISH YO’LLARI //CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY. – 2025. – T. 1. – №. 5. – С. 187-190.
6. Inoyatov, O. (2025). TEKISLIKARNING O’ZARO PARALLELLIGI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5(S/1), 495–500. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5SI1Y2025N76>

7. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САЊАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДҚОРЛИККА ЎРГАТИШ." *Science and Education* 2.2 (2021): 460-464.
8. Pardaboyevich J. N. O 'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARNING O 'RNI //WORLD OF SCIENCE. – 2023. – Т. 6. – С. 87-90
9. Жумабоев, Наби. "THE NEED TO USE AESTHETIC VIEWS OF EASTERN THINKERS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences* 4 (2024).
11. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). *International Journal of Artificial Intelligence*, 5(05), 1489-1494. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>
12. Alimjanovna Y. S., Rayimjonovna R. O. Methodology of teaching compositional image creation in fine arts lessons at general secondary schools //European International Journal of Pedagogics. – 2025. – Т. 5. – №. 01. – С. 92-96.
13. Babadjanov , A. . (2025). THE ROLE OF PHYSIOGNOMICS IN ENHANCING STUDENTS' SKILLS IN PORTRAIT DRAWING. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(5), 747–754. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/115441>
14. Bolbekovich, Nusharov B. "The Role and Significance of Fine Art in Preparing Future Fine Art Teachers for Independent or Creative Activity." *World Bulletin of Social Sciences*, vol. 22, 28 May. 2023, pp. 235-239.
15. Имомов Ф. . (2025). CHIZMACHILIK FANINING O'QUVCHILARNING SHAXSIY RIVOJIGA TA'SIRI. *Свет науки*, (10(45)). извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/science-shine/article/view/102914>